

AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE SABÕES E SABONETES COMERCIAIS: UMA ABORDAGEM EM CONTROLE DE QUALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.15309670

Lucas Antonio da Silva de Jesus¹

¹Engenharia Química – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: lucasantonio.eq@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4672979639356019>

RESUMO: Este artigo de revisão bibliográfica aborda as propriedades físico-químicas de sabões e sabonetes, correlacionando seus componentes com análises de umidade, pH, alcalinidade, insolubilidade, índice de cloretos, ácidos graxos e desgaste. Sabões são sais de ácidos graxos produzidos por reações de saponificação, envolvendo triglicerídeos e hidróxidos alcalinos, enquanto sabonetes contêm aditivos como fragrâncias, umectantes e tensoativos sintéticos. A umidade influencia a estabilidade e durabilidade, sendo controlada por processos de secagem e composição. O pH e a alcalinidade estão diretamente ligados aos resíduos de hidróxido e afetam a irritação cutânea, com valores ideais próximos à neutralidade para sabonetes. A insolubilidade reflete a presença de sais de cálcio e magnésio em águas duras, reduzindo a eficiência. O índice de cloretos indica contaminantes residuais da fabricação, enquanto os ácidos graxos determinam a qualidade da matéria-prima e as propriedades espumantes. O desgaste avalia a resistência ao uso, relacionado à dureza e composição lipídica. Estudos mostram que a escolha de óleos (como coco, palma ou oliva) impacta as propriedades finais, com cadeias saturadas conferindo dureza e insaturadas maior solubilidade. Aditivos como glicerina aumentam a hidratação, mas podem elevar a umidade. Conclui-se que a otimização das propriedades físico-químicas depende do balanceamento entre componentes e processos, garantindo eficácia, segurança e qualidade.

Palavras-chave: Propriedades físico-químicas; Sabões; Sabonetes; Saponificação; Tensão superficial.

1. INTRODUÇÃO

Os sabões e sabonetes são tensoativos utilizados na limpeza e se diferem pelo destino na qual é usado, enquanto sabão é utilizado em limpezas mais pesadas o sabonete tem um aspecto mais nobre para ser usado diretamente na pele (GAUTO; ROSA, 2013).

Durante dois milênios, os processos básicos de fabricação dos sabões permaneceram praticamente imutáveis. Registros históricos indicam que os primeiros a utilizar o sabão foram os franceses e os alemães, essa técnica desenvolvida que posteriormente foi repassada aos romanos onde ganhou maior notoriedade. Bem antes de ficar conhecido por sua função principal como agente de limpeza, em meados de 1500 a.C. escritos retratam que os povos orientais e gregos mesmo sem conhecerem, utilizavam na medicina, como base para confecção de pomadas e unguentos, substâncias químicas semelhantes ao sabão, e no século depois de Cristo ele é

citado por árabes, como meio de limpeza. A fabricação, porém, era bastante arcaica, feita pela fervura do sebo de caprino com cinzas de madeira, processo na qual conferia ao sabão um aspecto ruim. Somente no século IX, o primeiro sabão foi industrializado e vendido como um produto de consumo na França, mas, no século XIII, a indústria de sabão foi oficialmente introduzida na França, procedente da Itália e Alemanha, e no século XIV, estabeleceu-se na Inglaterra. Já na América do Norte, o sabão era fabricado artesanalmente até o século XIX, a partir daí surgiu na segunda metade do século XIX, as primeiras fábricas saboeiras no Brasil (ALBERICI, 2004).

Até em meados do século XIII a produção do sabão em todo mundo era feita em pequenas quantidades e para uso caseiro, só a partir daí se iniciou a sua produção em larga escala. Mas, somente em 1792 ocorreu um avanço na indústria saboeira, o químico francês Nicolas Leblanc (1742-1846) desenvolveu o processo para a síntese da barrilha (Na_2CO_3) partindo de uma solução de cloreto de sódio (NaCl), dando origem a uma substância de caráter básico e de baixo custo (USBERCO, 2009). Outro grande marco na revolução de produção de sabão, ocorreu entre os anos de 1813 e 1823, onde Michel Eugène Chevreul, esclareceu a composição química das gorduras naturais. Os estudos de Leblanc e Chevreul, combinados com a descoberta de Ernesto Solvay em 1800, relativas a produção de soda resultante do processo da amônia, deu início a um período de evolução na fabricação do sabão, os produtores do século XIX puderam além de dispor da matéria prima necessária, também já tinham uma ideia de como funcionava o processo químico envolvido. As maiores mudanças que ocorreram ao longo do tempo foram no pré-tratamento das gorduras e dos óleos, no processo de fabricação e no acabamento do sabão (BALDASSO, 2010).

Atualmente, dois processos são mais usados para a fabricação do sabão. O primeiro mais conhecido como processo de caldeira ou batelada, é baseado na saponificação direta da gordura com um álcali, liberando sabão e glicerina. Esse processo é usado apenas por fábricas de pequeno porte por apresentar algumas limitações para seu emprego industrial. Primeiramente, são colocados a gordura, a soda e a água em uma caldeira com temperatura de aproximadamente $150\text{ }^\circ\text{C}$ por mais ou menos 30 minutos para reagirem, após esse tempo é adicionado cloreto de sódio para auxiliar na separação de fases, na fase superior (apolar) fica o sabão e na fase inferior (polar) fica a glicerina, com algumas impurezas e excesso de soda. Depois de terminado esse processo são adicionados aditivos como essência e corantes, que irão melhorar a qualidade e aparência do produto final. O segundo processo para obtenção do sabão, é a saponificação alcalina contínua, o mais usado por fábricas de grande porte que trabalham em processo

contínuo produzindo grandes quantidades diárias, um procedimento moderno que envolve uma a hidrólise contínua de óleos ou gorduras, para obtenção de ácidos graxos, seguida de uma reação de neutralização desses ácidos com soda cáustica. Como a solubilidade e a consistência dos sais de sódio dos diversos ácidos graxos são considerados diferentes entre si, o fabricante irá escolher a matéria prima de acordo com as propriedades desejadas, levando em consideração a qualidade e o preço de mercado (USBERCO, 2004).

Figura 1 - Fluxograma de fabricação do sabão em processo de caldeira ou batelada

Fonte: Neves (2003).

Na figura 1 temos a representação do fluxograma do processo de fabricação do sabão em um processo de caldeira, também conhecido como batelada. Nesse processo os óleos e as gorduras passam por um processo de refino antes de serem saponificadas com a soda. O resultado desse processo é um sabão concentrado separado da glicerina (NEVES, 2003).

Figura 2 - Fluxograma de fabricação do sabão pelo processo de saponificação alcalina

Fonte: NEVES (2003).

Na figura 2 têm-se o processo de produção chamado saponificação alcalina contínua, onde as gorduras são hidrolisadas antes de entrar no processo de fabricação. Ambos os processos geram um sabão concentrado. As matérias saponificáveis são os triglicerídeos (óleos e gorduras), ácidos graxos e resinas. Entre as gorduras a mais utilizadas é a gordura bovina, comumente chamada de sebo. Entre os óleos os mais usados são: o óleo de palma extraído do fruto do dendezeiro e o óleo de coco extraído principalmente do babaçu. Os óleos são ricos em ácidos graxos insaturados e os sebos ricos em ácidos graxos saturados (NEVES, 2003).

Figura 3 - Fórmula estrutural de um triacilglicerídeo

Fonte: Neves (2000).

A figura 3 traz uma representação da fórmula estrutural do triacilglicerídeo, um tri-éster apolar que é gerado da combinação do glicerol com ácidos graxos. O tamanho dos grupos R depende da fonte de matéria graxa. Segundo Neves (2000), as principais matérias primas saponificantes são a soda cáustica ou hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de potássio (KOH), hidróxido de amônio (NH₄OH) e as bases orgânicas, no entanto a matéria saponificante mais usada é a soda cáustica.

O sabonete começa a surgir por volta de 1789, após Andrew Pears, um barbeiro londrino que se dedicava a fabricar cosméticos, começar a testar um método de purificação e envelhecimento durante dois meses, e acaba criando um sabonete transparente e mais suave a base de glicerina, óleos naturais e com delicada fragrância de alecrim, cedro e tomilho, seu método foi um sucesso e é usado até os dias atuais. Só em 1879, James Gamble, um químico irlandês começa a fabricar um sabão branco, com um perfume suave, consistência homogênea e ainda conseguia produzir uma grande quantidade de espuma, mesmo em água fria (GIL, 2008).

Os cuidados com a pele e higiene sempre foi uma preocupação de todos, desde os tempos antigos, todos buscam por estar sempre com a pele cheirosa e bem cuidada, e com isso o mercado de cosmetologia tem buscado cada vez mais se aperfeiçoar, melhorar seus processos e a qualidade de seus produtos. O maior objetivo desse ramo é manter a barreira de proteção da pele, mantendo-a hidratada, evitando o envelhecimento precoce e a danificação causada pela perda excessiva de água. Tem buscado nos óleos essências, propriedades que lhe possam conferir essas características (SILVA, 2002).

O mercado de cosmético vem ganhando espaço nos últimos anos, e o Brasil está em uma das primeiras colocações no ranking mundial em referência por suas inovações no mercado de higiene pessoal. Dentre os mais usados estão o sabonete em barra, pela sua grande abrangência e facilidade no mercado, vem ganhando melhorias em seus processos e um controle mais rigoroso com a sua qualidade final (ABIHPEC, 2014).

Os sabonetes em barra são basicamente utilizados para limpeza corporal e a sua composição se encaixa como agente de limpeza pela forma como reage com a água. Vem do mesmo processo químico do sabão de uso doméstico, porém, são usadas gorduras e fragrâncias melhores e de alta qualidade, além de um rigoroso controle de qualidade comparadas ao sabão comum, por isso são chamados de sabões especiais, e sua composição é basicamente de ácidos graxos e sais alcalinos, além de essência, óleos e corantes, que são adicionados em seu processo de fabricação (BARBIZAN et al., 2013). Para Marchezan et al. (2014), os sabonetes são sabões especiais utilizados na higienização humana, tem qualidade superior, devido a qualidade da matéria prima utilizada a sua produção, além do rigoroso controle no processo de fabricação.

Existem algumas diferenças básicas entre uma barra de sabão e um sabonete, os sabonetes são preparados utilizando uma matéria prima pura e de boa qualidade, tem seus componentes pesados e controlados para que se chegue em um produto balanceado e com características necessárias para a sua comercialização, fazem uso de essências mais refinadas, podem ser utilizados de forma terapêutica, não apresentam excesso de soda em seu produto final, a dosagem de óleo é rigorosamente controlada, tem em sua composição extratos glicólicos específicos para determinadas funções, tem maior cuidado com seu formato e embalagem e faz uso de corantes a base água, por esses e outros motivos o sabonete é considerado um sabão mais refinado e destinado ao uso de higiene pessoal (MACHEZAN et al., 2014).

Os sabonetes são classificados como: regular, combars (combination bars), sydent (syntetic detergente), glicerinados e em pó. E para identificar qual tipo basta analisar a mistura ou o tensoativo que foi escolhido para se obter aquele produto. Os sabonetes glicerinados são

obtidos a partir da glicerina, sendo adicionado corante e fragrância para serem comercializados, o pH deste sabonete deve estar entre 9-12, o que demonstra sua alcalinidade, sendo assim um sabonete mais suave do que os tradicionais, a glicerina também pode diminuir a aspereza que os outros sabões deixam na pele, mas não fazem tanta espuma quanto os tradicionais. Sabonetes também podem ser agentes esfoliantes, geralmente feitos com pedaços de sementes ou pó de semente, atuam removendo as células mortas e renovando a pele (RIBEIRO, 2010).

O sabonete está presente em quase todos os processos de higiene pessoal do ser humano, utilizado principalmente para tomar banho, lavar as mãos e até algumas determinadas atividades domésticas. A fabricação do sabonete frio, exige uma massa base de altíssima qualidade. Um sabão dito como ideal tem fabricação simples, textura compacta, além de conservar sua forma por um longo período de tempo. Para obter tal resultado é necessário que a gordura (animal) e o óleo vegetal sejam os mais puro possíveis (AGENTIERE, 2001).

Os sabonetes apresentam dois estados físicos mais comuns: o sólido e o líquido. Os sabonetes líquidos são formados por substâncias tensoativas sintéticas derivadas do petróleo, normalmente é usado o lauril sulfato de sódio. Já o sabonete em barra é feito com gordura saponificada, reação entre óleo e uma base, geralmente o hidróxido de sódio (LAGE, 2015).

Para o processo de fabricação do sabonete sólido a etapa inicial é a preparação da massa base para sabonetes, a fabricação é feita pelo processo de saponificação, e será o ingrediente principal para a fabricação do sabonete. No processo as empresas tem buscado uma seleção das melhores matérias primas e investido em um processo tradicional. Na primeira etapa a massa base é misturada com todos os ingredientes que compõe o sabonete como, óleos, essências, corantes, aditivos, conservantes e entre outros. A laminagem é a segunda etapa, onde é assegurada a homogeneização, garantindo um envolvimento perfeito e uma mistura completa de todos os ingredientes, são moídos repetidamente onde se assegura uma textura cremosa e um perfume duradouro, a resistência é uma característica melhorada nessa etapa. A terceira etapa é a extrusão, onde é retirado o ar da massa do sabão para que os sabonetes fiquem sólidos e mais duráveis, a massa então é compactada em uma longa barra de sabonete. Em seguida a quarta etapa é o corte e cunhagem, onde a barra de sabonete é cortada em tamanho e forma específicos, onde então seguem para uma etapa de cura que dura em média de duas a três semanas, durante o qual não é adicionado nenhum agente químico externo de secagem. Durante o processo de cura os sabonetes são verificados individualmente para que apenas os que estejam em perfeito estado sigam para última etapa, para serem embalados (LAGE, 2015).

Com o avanço da indústria química, o processo de fabricação do sabão também evoluiu,

o que antes era todo manual e arcaico, sem qualquer controle de qualidade e de segurança para o consumidor, com os avanços tecnológicos, dentro das fábricas tudo está automatizado, com o desenvolvimento de equipamentos capazes de realizar medições dos parâmetros mais comuns aos mais complexos, o processo se tornou seguro com garantia de produto de qualidade e segurança para a população (SCHULER, 2006).

Com o aumento da globalização as concorrências também cresceram no setor de sabão e a busca por melhorias dentro das fábricas também aumentou, as empresas estão cada vez mais se aperfeiçoando no controle dos processos buscando produtos finais de alta qualidade para oferecer para seus clientes e além de aumentar a segurança de seus colaboradores e maximizar a sua produção, diminuir custos e tempo, garantido uma boa eficiência no processo. Controlar um processo significa atuar sobre ele ou sobre as condições a qual o processo está sujeito, de modo a atingir algum objetivo (OGATA, 1967).

O controle de processo tem um papel fundamental na indústria, atuando de forma para aumentar a produtividade e a eficiência do processo, promovendo uma maior segurança operacional, reduzindo os impactos ambientais gerados pelos equipamentos de produção, protegendo e aumentando a vida útil dos equipamentos, reduzindo a variabilidade do processo produtivo e aumentando a qualidade dos produtos (CARVALHO, 2010).

Para entender como funciona o sabão é necessário entender o conceito de tensão superficial, de acordo com Lage (2015), é uma propriedade dos líquidos que se relaciona estreitamente com as forças de atração e repulsão entre as moléculas, quanto maior for a força de atração entre as moléculas do líquido, maior será a tensão superficial, as moléculas estarão mais atraídas umas pelas outras conferindo assim ao líquido menos chances de se espalhar.

2. METODOLOGIA

Cálculo de perda de umidade dos sabões:

$$\%U = \frac{P-P1}{P} * 100 \quad (1)$$

onde, U é umidade; $P1$ é o peso da amostra seca e P é o peso da amostra úmida.

Cálculos do potencial de alcalinidade:

$$\%ALC = \frac{N*Eq*V}{10*PA} \quad (2)$$

onde *ALC* é a alcalinidade; *N* é a normalidade do HCL; *Eq* é equivalente a grama de soda cáustica; *V* é o volume de HCL gasto na titulação e *PA* é o peso da amostra.

Cálculo de determinação de insolubidade em álcool:

$$\%IS.A = \frac{Pd-Pe}{PA} * 100 \quad (3)$$

onde *IS.A* é o potencial insolúvel em álcool; *Pd* é o peso do cadinho ou papel filtro seco, após a filtração; *Pe* é o peso do cadinho ou papel filtro antes da filtração e *PA* é o peso da amostra.

Cálculo de índice de glicerol livre:

$$\%GLIC = \frac{(VA-VB)*N*F*9,298}{m} \quad (4)$$

onde *GLIC* é o potencial de glicerol livre; *VA* é o volume de NaOH 0,1 N gasto na titulação da amostra; *VB* é o volume de NaOH 0,1 N gasto na titulação do branco; *N* é a normalidade da solução de NaOH usada na titulação; *F* é o fator de correção e *M* é a massa da amostra.

Cálculo para determinar o índice de cloretos soluveis:

$$\%CLTS = \frac{VA*N*F*5,85}{m} \quad (5)$$

onde *CLTS* é o índice de cloretos; *VA* é o volume de nitrato de mercúrio 0,1N usado na titulação; *N* é a normalidade da solução de nitrato de mercúrio; *F* é o fator de correção e *m* é a massa da amostra.

Cálculo para determinar o potencial de ácidos graxos:

$$\%AGT = \frac{100*(P1-P2)}{PA} \quad (6)$$

onde *AGT* é o índice de ácidos graxos totais; *P1* é o peso do béquer mais *AGT*; *P2* é o peso do béquer e *PA* é o peso da amostra.

Cálculo para determinar o desgaste dos sabões:

$$\frac{M1-M2}{36} \quad (7)$$

onde *M1* é a massa da base cortada antes das 2hr e *M2* é a massa da base cortada depois das 2hr.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 COMPONENTES DO SABÃO

Segundo Motta (2007), as matérias primas usadas na fabricação dos sabões podem ser divididas em três grupos principais, as essências, que são os óleos, gorduras e os álcalis. As secundárias, são os componentes que melhoram a qualidade do produto ou diminuem os custos. E as coadjuvantes, que são empregadas como veículo no processo de fabricação.

- Óleos e gorduras: são formados por diversos compostos simples que quimicamente são ésteres e são divididos em mono, di ou tri-glicerídeos. Os glicerídeos geralmente contêm dois ou três ácidos graxos diferentes. Portanto, os óleos e gorduras são misturas de glicerídeos de diverso ácidos graxos, cuja composição é dependente do tipo e origem, podendo ser de origem animal ou vegetal (CASTRO, 2009). Todos os óleos e gorduras animais e vegetais destinados à fabricação de sabão devem ser o mais livre possível de matérias insaponificáveis, de uma boa cor e aparência, em uma condição de frescor. A matéria insaponificável naturalmente presente como o colesterol, varia nos diferentes óleos e gorduras de 0,2 a 2%. Todos os óleos e gorduras contêm mais ou menos acidez livre, mas um excesso de acidez, embora possa ser devido à decomposição do glicerídeo nem sempre denota ranço, mas é indesejável na produção de sabão (APPLETON; SIMMONS,1908).

- Hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio: O hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio desempenham um papel de primeira ordem na fabricação dos sabões, eles são misturados com os óleos e gorduras que, ao reagirem, desencadeiam o processo de saponificação (MELO, 1964). A escolha do álcali vai influenciar diretamente na dureza do sabão acabado, onde sabões formulados com hidróxido de potássio formam sabões moles já com hidróxido de sódio formarão sabões duros (RITTNER, 1995).

- Água: A grande importância da água na produção de sabões é que durante o processo ela produz a emulsão das matérias graxas e facilita assim a combinação destas com os álcalis, melhorando a saponificação (MELO,1964). Nem todas as águas são de boa qualidade para a fabricação de sabões. A água destinada a fabricação de sabões deve ser o mais mole possível. Se a água for dura, assim chamada por possuir principalmente sais de cálcio e magnésio (Ca^{2+} e Mg^{2+}) dissolvidos, deve ser tratada quimicamente com cal e carbonato de sódio em conjunto, carbonato de sódio sozinho ou soda cáustica (APPLETON; SIMMONS,1908).

- Cloreto de sódio: A finalidade do cloreto de sódio (NaCl), é separar o sabão da lixívia depois de verificado o empaste, ou seja, separa o sal sódico de ácido graxo (sabão) de suas soluções em água, água lixivial e glicerina (MELO,1964). O produto primário da saponificação é uma emulsão grossa que tem a aparência de uma goma. Nesta, acrescenta-se uma quantidade considerável de NaCl . Além disso, a dissolução do sal aumenta a densidade da fase aquosa, o que facilita a separação do sabão que é menos densa. (ISENMANN, 2012).

- Glicerina: Popularmente conhecida como glicerina, o glicerol ou 1,2,3-Propanotriol é um composto orgânico pertencente a função álcool com três hidroxilas de fórmula molecular $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$. Naturalmente produzida a partir de óleos e gorduras, pode ser obtida como subproduto na produção de sabão, biocombustíveis, ácidos graxos, álcoois de ácidos graxos, etc. A demanda industrial de glicerina é bastante alta e esta pode ser vendida na sua forma bruta (glicerina natural) que geralmente apresenta 80% de glicerol, ou purificada, classificada como glicerina técnica com aproximadamente 99,5% de glicerol. É adicionada aos cremes de beleza e sabonetes, pois é um bom umectante, isto é, mantém a umidade da pele. Em produtos alimentícios ela também é adicionada com a finalidade de manter a umidade do produto (PRATES, 2006)

- Branqueadores ópticos: Os branqueadores ou alvejantes ópticos são substâncias que se depositam nas roupas absorvendo radiações invisíveis da luz ultravioleta oriundas do sol, realçando a brancura, passando a impressão de que o material está mais branco do que realmente é. Os principais alvejantes ópticos são compostos do diaminoestilbenzeno, cumarim, benzimidazoles, difenilimidazolonas, benzidina, diaminodefinilurea, e perborato de sódio e são usados em proporções inferiores a 0,05% em relação ao peso do sabão. O efeito dessas substâncias é puramente estético (NEVES, 2000).

- Agentes quelantes ou sequestrantes: São usados para prevenir que o desempenho do sabão diminua na presença de água dura. Um dos agentes quelantes mais utilizados é o EDTA (UCHIMURA, 2007).

- Abrasivos: São minerais insolúveis ao sabão, tais como o talco, a terra diatomácea, a sílica, o mármore, a pedra-pomes, etc. E sua função, além de promover limpeza, é conferir também abrasividade, para limpar melhor certos tipos de sujidade (UCHIMURA, 2007).

- Corantes: Têm o objetivo de melhorar o aspecto físico do sabão. As anilinas solúveis em água são empregadas, geralmente, para coloração do sabão comum, qualquer que seja o processo de obtenção (UCHIMURA, 2007).

- Fragrâncias e perfumes: As fragrâncias visam mascarar o odor característico das matérias-primas utilizadas no processo produtivo. As mais utilizadas são: eucalipto, gerânio, limão, etc. (UCHIMURA, 2007).

3.2 PROPRIEDADES DOS SABÕES

Segundo Neves (2000), para a garantia de um produto de qualidade e que atendas as exigências e seguranças para o consumidor, as industrias adotam métodos de analises das propriedades, entre elas são:

- Umidade: Pesa cerca de 1g da amostra do sabão (preferencialmente da parte do meio) em uma capsula de alumínio, leva a amostra para o determinador de umidade, deixa a amostra secar e anota o peso logo após a estabilização. O objetivo desse método é analisar a concentração ou teor de umidade e de compostos voláteis (NEVES, 2000).

Figura 9 – Equipamento determinador de umidade

Fonte: Próprio autor (2018).

- PH: O objetivo é determinar o potencial de hidrogênio em uma amostra de sabão. Esse

método consiste em pesar cerca de 1g da amostra de sabão, acrescenta cerca de 100mL de água destilada, coloca para aquecer até a dissolução completa do sabão e depois resfria até a temperatura de calibração do pHgâmetro e efetua-se a leitura (NEVES, 2000).

Figura 10 – pHgâmetro realizando medição

Fonte: Próprio autor, 2018.

- Alcalinidade: Este método tem por objetivo analisar a concentração de álcali livre no sabão. Neste método pesa cerca de 2g da amostra do sabão e transfere para um Erlenmeyer de 100mL e dissolve com aproximadamente 50mL de álcool neutro, após se adiciona 2 gotas de fenolftaleína e, se ficou rosa, titula com HCL 0,1N, até a viragem incolor (NEVES, 2000).

Figura 11 – Titulação para método de alcalinidade

Fonte: Próprio autor (2018)

Componentes: Figura esquerda antes da titulação; figura direita depois da titulação.

- Insolúvel em álcool: Tem por objetivo determinar as matérias insolúveis em álcool, nos sabões. Esse método consiste em pesar cerca de 2g da amostra de sabão em um béquer de 100mL, dissolveu com álcool etílico P.A previamente neutralizado e aquece a 60°C. filtra em um funil e lava bem o béquer com álcool para a remoção completa do resíduo, lava também o

filtrado com 100mL de álcool etílico neutro P.A. Seca o papel filtro do funil em uma estufa a 105°C até o peso constante. Deixa resfriar por 15min e um dessecador e pesa (NEVES, 2000).
-Glicerol: Este método tem por finalidade a determinação do glicerol livre nos sabões. Pesa-se aproximadamente 5g da amostra e dissolve com 200mL de água destilada e aquece até a completa dissolução. Adiciona-se 20mL de sulfato de magnésio 20%, agitando sempre com um bastão de vidro, até observar a formação de uma borra branca. Filtra-se essa borra, lavando bem com água destilada, após adiciona 1mL de vermelho de fenol e 20mL de periodado de sódio, deixa em repouso por 30 min no escuro, com temperatura inferior a 35°C (NEVES, 2000).

Figura 13 – Borra branca para ser filtrada e determinar o glicerol livre

Fonte: Próprio autor (2018).

- Cloretos: O objetivo deste método é analisar a concentração de cloretos solúveis. Consiste em pesar 5g da amostra do sabão em um béquer de 250 ml, dissolve com aproximadamente 150 ml de água destilada, e ferveu até a completa dissolução da amostra. Adiciona-se a solução 20 ml de sulfato de magnésio 20%, agita-se bastante com um bastão de vidro, até a formação de uma borra branca, e filtra-se essa borra. Ao filtrado adiciona-se 0,1 ml de difenilcarbazona 0,5% e mais três gotas de ácido nítrico 0,1 N, homogeneíza-se, e titula-se com nitrato de mercúrio 0,1 N, até a alteração perceptível da cor (NEVES, 2000).

- Ácidos Graxos: Este método teve finalidade determinar a porcentagem de ácidos gordurosos e resinosos presentes no sabão. Consiste em pesar cerca de 10g da amostra do sabão em um béquer de 250 ml e dissolver em cerca de 100 ml de água destilada quente e transfira quantitativamente para um funil de separação de 500ml. Adiciona-se algumas gotas de metil orange e um excesso HCl (1:1) até a coloração vermelha característica. Deixa resfriar e extrai cerca de 100 ml de éter etílico e agita-se até a dissolução completa dos ácidos gordurosos e resinosos. Espera separar as duas fases e escoar-se a fase aquosa para um Erlenmeyer de 500ml, e a fase etérea filtra-se para um béquer. Extrai-se a fase aquosa mais duas vezes com 50ml de

álcool etílico, reunindo os extratos ao primeiro extrato etéreo. Coloca-se o béquer com extrato etéreo para evaporar em um banho maria, quando necessário pode ser adicionado algumas ml de álcool absoluto para a retirada da água da solução. Após esse processo, seca em uma estufa com temperatura em torno de 100-105 °C, durante 15 min e após é enviada para esfriar em um dessecador e pesar (NEVES, 2000).

Figura 14 – Processo de determinação dos ácidos graxos

Fonte: Próprio autor (2018).

- Mush (desgaste): tem como finalidade mostrar a perda de massa em gramas por cm^2 de sabão, mergulhado na água e sem nenhum tipo de interferência mecânica. Este método consiste em pesar uma barra de sabão e posicionar ela de uma forma que ela fique com altura maior, e corta-se um retângulo de 4cm de altura e com uma base quadrada 2cm. Mergulha esse retângulo cortado em um béquer de 100ml de forma com que a água cubra todo o retângulo, porém não molhe a base do sabão onde não estava cortada e espera por cerca 2 horas, após isso retira o sabão e delicadamente raspa-se a parte que esta mole e pastoso. Deixa secar por 30 min e pesa essa barra (NEVES, 2000).

Além desses métodos principais apresentados, a indústria ainda utiliza de mais outros métodos analíticos para segurança e controle de qualidade de seus produtos, como o ponto de turvação, análise de espuma, análise de perfume, o método de branqueamento óptico, índice de sabão anidro, apelos da embalagem, composição química e peso, além de muitas outras que podem variar de indústria para indústria. Essas análises servem para que as indústrias tenham segurança nos produtos que serão entregues para a população além da garantia dos resultados que se propõe a entregar (NEVES, 2000).

Para os sabonetes, dentre todas as propriedades, o pH é o que tem maior importância para esse tipo de produto que será utilizado diretamente na pele. Esse órgão é composto por suor e sebo, que age como uma camada de proteção natural contra compostos químicos agressivos e contra microrganismos, apresenta pH normal entre 4 e 6 (ISENMANN, 2015).

Além do pH e da viscosidade serem características de extrema importância e que, portanto, tem atenção especial, outras propriedades também são fundamentais para se obter um produto final com qualidade e segurança para o consumidor, como odor, sabor, sensação e tato. Essas características são avaliadas por meio de ensaios organolépticos (BRAZ, 2019). Segundo a ANVISA (2008), ensaios organolépticos são procedimentos utilizados para avaliar as características de um produto, detectáveis pelos órgãos dos sentidos: aspecto, cor, odor, sabor e tato.

Alguns dos processos de controle de qualidade, de acordo com ANVISA (2007), ensaios organolépticos são procedimentos utilizados para avaliar as características de um produto, detectáveis pelos órgãos do sentido humano, que são aspecto, cor e odor. São eles:

Quadro 2 - Ensaios Organolépticos

Aspectos	Observa-se visualmente se a amostra em estudo mantém as mesmas características “macroscópicas” da amostra de referência padrão ou se ocorreram alterações do tipo separação de fases, precipitação, turvação, etc. o padrão que deve ser utilizado no procedimento deve ser o estabelecido pelo fabricante.
Cor	Análise de cor (Colorimetria) pode ser realizada por meio visual. Na análise compara-se visualmente a cor da amostra a cor de uma amostra padrão da mesma especificação. Pode-se efetuar essa análise sob condições de luz “branca”

	natural ou artificial ou ainda em câmaras especiais com várias fontes de luz.
Odor	A amostra e o padrão de referencial, acondicionadas no mesmo material de embalagem, devem ter seu odor comparados diretamente com o olfato.

Fonte: ANVISA (2007).

De acordo com a ANVISA (2007) as análises físico-químicas são:

Quadro 3 - Análises Físico-Químicas

pH	É o logaritmo negativo da concentração molar de íons de hidrogênio. Representa a acidez ou alcalinidade de uma solução. A escala vai de 1 onde está ácido até o 14 onde se encontra alcalino.
Densidade	É a relação entre massa e volume da amostra a ser analisada
Teor de Água	Vários são os procedimentos para se determinar a quantidade de água em um produto acabado. Os mais usuais são método gravimétrico, método de destilação e método de titulométrico. Esses métodos fornecem resultados números fáceis de serem interpretados.
Materiais Voláteis	Determinada quantidade da amostra é pesada analiticamente e submetida a secagem na estufa aquecida a uma temperatura preestabelecida, até atingir peso constante. A diferença de massa da amostra, antes e depois da secagem, revela a massa dos componentes da formulação que volatizam ou não naquelas condições. O material remanescente é chamado de resíduo seco.

Fonte: ANVISA (2007).

O controle de qualidade é um dos principais processo para a garantia de um produto de qualidade. Assim entende-se como processo de controle de qualidade o conjunto de operações para monitorar durante a fabricação, avaliando características físico-químicas e microbiológicas das matérias primas, embalagens, produtos em processos e produtos finalizados (MOSSAVOU, 2012).

5. CONCLUSÃO

A análise das propriedades físico-químicas de sabões e sabonetes é essencial para garantir a qualidade, eficácia e segurança desses produtos, atendendo tanto às demandas dos consumidores quanto aos requisitos industriais e regulatórios. Parâmetros como pH, solubilidade, tensão superficial, capacidade de formação de espuma e resistência à oxidação influenciam diretamente a performance do produto, sua estabilidade durante o armazenamento e sua biocompatibilidade com a pele. A avaliação rigorosa dessas características permite otimizar formulações, evitando problemas como irritação cutânea, rancificação precoce ou perda de eficiência em águas duras. Além disso, o controle de qualidade baseado em análises físico-químicas assegura que os sabões e sabonetes cumpram sua função principal de limpeza, mantendo ao mesmo tempo propriedades emolientes e hipoalergênicas quando necessário. Estudos avançados, como espectroscopia e testes reológicos, complementam as análises tradicionais, proporcionando um entendimento mais aprofundado da interação entre os componentes desses produtos. Portanto, investir em pesquisas e metodologias analíticas precisas é fundamental para o desenvolvimento de formulações inovadoras, sustentáveis e de alta performance, alinhadas às necessidades do mercado e às expectativas dos consumidores por produtos seguros, eficazes e ambientalmente responsáveis.

REFERÊNCIAS

- Alberici, R. M., & PONTES, F. D. (2004). Reciclagem de óleo comestível usado através da fabricação e sabão. *Engenharia ambiental*, 1(1), 73-76.
- Baldasso, E., Paradela, A. L., & Hussar, G. J. (2010). Reaproveitamento do óleo de fritura na fabricação de sabão. *Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia*, 7(1).
- ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos. 2ª edição, revista – Brasília, 2008.
- APPLENTON, H.A.; SIMMONS, W.H. The handbook of soap manufacture. London: Scott, Greenwood & Son "The oil and colour trades journal" offices, 1908.
- BARBIZAN, F.; FERREIRA, E.C.; TESCAROLLO DIAS, I.L. Sabonete em barra produzido com Óleo de oliva (*Olea europea L.*) como proposta para o desenvolvimento de cosméticos verdes. *Biofar Rev. Biol. Farm.*, v.9, n.1, p1-6, 2013.
- BARBOSA, André; SILVA, Roberto. Xampus. *QUÍMICA NOVA NA ESCOLA*. nª 2, p. 3-6, 1995.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia de controle de qualidade de produtos cosméticos. Brasília: ANVISA, 2007. Disponível em: <
https://www.crq4.org.br/downloads/guia_cosmetico.pdf>

BRASIL Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 482, de 23 de setembro de 1999. Aprova o Regulamento Técnico para Fixação de Identidade e Qualidade de Óleos e Gorduras Vegetais. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 23 de setembro de 1999.

CARVALHO, F. B. D. Estimação de ganhos de Ganhos Financeiros em Projetos de Automação e Controle – Uma Proposta Metodológica e Estudos de Caso. UFMG: Belo Horizonte, 2010.

CASTRO, H.F. Processos Químicos Industriais II: Sabão e detergentes. Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia de Lorena, 2009.

EMBRAPA-DDT Babaçu: Programa Nacional de Pesquisa. Brasília., 1984.

FERREIRA, B.S. et al. Comparative properties of Amazonian oils obtained by different extraction methods. *Molecules*, v.16, p. 5875-5885, 2011.

FERNANDES, P. C. A. Produção de sabão líquido a partir de óleo alimentar usado. Dissertação de mestrado. Orientação: Dra. Lúcia Maria Silveira Santos, FEUP, p. 1 - 43, 2009.

GIL, A., Essências - A Descoberta das Fragrâncias. QuidNov Editora, Porto, 2008.

ISENMANN, A. F. Princípios Químicos em Produtos Cosméticos e Sanitários. Timóteo – MG, 2015.

ISENMANN, A.F. Cosméticos sob o olhar químico. 1 a edição. Timóteo, MG: edição do autor, 2012. ISBN 978-85-913050-5-6.

MARCHEZAN, Mariana. et al. Produção de sabonetes sólidos com óleo usado e essência de cravo-da-índia. *Revista eletrônica em gestão, educação e tecnologia digital*, Campo grande, V. 18 n, p.577-582, 2014.

MELO, R. Manuais técnicos LEP: Fabricação de sabões e artigos de toucador. 4 a edição. São Paulo: Editora LEP S.A., 1964.

MOTTA, E.F.R. Dossiê técnico: Fabricação de produtos de higiene pessoal. REDETEC Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2007.

NEVES, J. F. ; Curso de Tecnologia de Sabão, Imprensa Universitária UFRRJ, Seropédica, 2000.

NEVES, J. F. ; Controle da Qualidade na Indústria de Sabão, Imprensa Universitária-UFRRJ, Rio de Janeiro, 1988.

NEVES, J. F. ; Produtos de Higiene e Limpeza e Controle de Processo, Imprensa Universitária-UFRRJ, Rio de Janeiro, 2003.

ÓLEO de coco babaçu. Tabela de Composição Química dos Alimentos. United State Department Of Agriculture, 2001.

OLIVEIRA, T. M. S. Investigando as condições de produção de sabão a partir do óleo usado em uma associação de mulheres da expansão do setor “O” da Ceilândia”. 2011. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciado em Química) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2011.

OGATA, K. Modern Control Engineering, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1967.

PORTO, Maria José Fernandes. Estudo Preliminar de Dispositivo de Quebra e Caracterização dos Parâmetros Físicos do Coco Babaçu. Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, 2004. 60 p.

PRATES, M. M.; Determinação de propriedades físico-químicas de sabões comerciais em barra para controle de qualidade. Trabalho de Conclusão de Curso em Química, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2006.

Química e Sociedade, Módulo 4 - Ensino Médio, Coleção Nova Geração, 2005, cap.2, 40

RIBEIRO, C.J.. 2.ed. São Paulo: Pharmabooks Editora, 2010

RITTNER, H. Sabão: tecnologia e utilização. 2ª edição. São Paulo: Câmara Brasileira do livro, 1995.

SCHULER, Hans. Automation in Chemical Industry. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 10.1524/auto.2006.54.8.363, p. 363-371, 2006.

SILVA, C. R. B. Tropicais com eficácia comprovada. Cosmetics & Toiletries. v.14, n.1, p.42-46, 2002.

SILVA EL. Desenvolvimento de nanopartículas lipídicas sólidas contendo ácido retinóico e ácido láurico para o tratamento tópico da acne vulgaris [dissertação]. Belo Horizonte (MG): Universidade Federal de Minas Gerais; 2011.

SILVA WC. Produção enzimática de biodiesel a partir de óleos láuricos em reatores de leito fixo duplo estágio incorporando coluna extratora do glicerol formado como subproduto Lorena (SP): Universidade de São Paulo; 2013.

SOLOMONS, T.W. Graham. Química Orgânica. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC,1996. 2. v.

SOUZA, D. F. S. et al. Estabilidade oxidativa dos óleos de macadâmia e de pistache. Boletim do Centro de Processamento de Alimentos, Curitiba, v. 25, n. 1, p. 141-156, 2007.

SOUZA, Lária Alves de. "Como o sabão limpa?"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/como-sabao-limpa.htm>. Acesso em 27 de outubro de 2020.

SOUZA, M.G. VIEIRA, E.C. OLIVEIRA, P.V. Determinação de As, Cd e Pb em amêndoas e mesocarpo de babaçu, sapucaia, xixá e castanha-do-pará por espectrometria de absorção atômica. Química Nova, v. 32, n. 6, p. 1442-1446, 2009.

UCHIMURA, M.S. Dossiê técnico: sabão. Instituto de Tecnologia do Paraná, 2007.

Usberco, J., Salvador, E., & Benabou, J. E. (2004). Química e aparência. São Paulo: ed. Saraiva.z ABIHPEC. Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal e Cosméticos. 2014/2015. III Caderno de Tendências Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 2014.

VIEIRA, L. M.; LIMA, A.; NASCIMENTO, A. M.C.B. Composição de ácido graxo da amêndoa do coco babaçu (*Orbignya speciosa*). In: III CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS E HORTALIÇAS, 2013, Ilhéus. Anais. Ilhéus: Magistra, 2013.

.